

СТРУКТУРА АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВСОЧЕТАНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Умурзакова Айгул Умаровна

преподаватель

Узбекский государственный университет мировых языков,

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Email: umurzakova050883@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214134>

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, структур английских терминологических словосочетаний международного туризма. Цель настоящей статьи – указать на особенности терминологических словосочетаний.

Ключевые слова: термин, туризм, терминологические словосочетание, терминологический элемент, квазитермин.

Среди английских терминологических словосочетаний (ТС) доминирующей является субстантивная модель атрибутивных словосочетаний, где в качестве препозитивного определения выступает имя существительное. Словосочетание, структурная формула которых представлена как «N+N» (система сокращения: N – существительное; A – прилагательное; Ving – глагольная форма, оканчивающаяся на -ing; Ved – глагольная форма, оканчивающаяся на -ed; Adv – наречие; Num – числительное; P – местоимение; p – предлог; c – союз), легко создаются в системе современной английской туристической терминологии. Такого типа словосочетаний выявлено 170, что составляет 33% от общего числа исследуемых английских терминов и 60% от числа английских ТС (air travel – количество часов, проведенных в воздухе; baggage car – багажный вагон; baggage room – камера хранения).

Интересным представляется двухкомпонентное терминологическое словосочетание Island hopping, где причастие hopping субстантивировано, таким образом это сочетание относится к модели «N+N».

Следует отметить, что данный структурный тип атрибутивных словосочетаний в английском языке встречается значительно чаще, чем в русском. Это сочетание двух существительных, в котором первое слово выступает как определение ко второму (adventure tour – приключенческий тур; baggage car – багажный вагон; budget tourism – социальный туризм; business tourism – деловой туризм). В русском языке такие атрибутивные отношения могут выражаться относительным прилагательным, имеющим

аффиксальный показатель (приключенческий, багажный, социальный, деловой). В английском же языке в случае отсутствия у первого слова многокомпонентного термина адъективного аффикса трудно однозначно определить, к какой части речи относится слово-определение и соответственно трудно разграничить словосочетание и сложное слово.

Такого рода терминологические образования находятся на границе, разделяющей сложные слова и собственно словосочетания. Хотя проблема разграничения сложного слова и словосочетания получает неоднозначное толкование, как в отечественной, так и в зарубежной лингвистической литературе, даже поверхностный обзор основных источников информации в отношении данного вопроса позволил выявить некие общие принципы, достаточные для выработки основной стратегической линии авторов при анализе двухкомпонентных словосочетаний типа «N+N».

Среди наиболее часто упоминающийся критериев разграничения сложных слов и словосочетаний можно назвать такие, как фонетический критерий, например, слитное произношение, единое ударение, сочетание фонетического и семантического критериев, критерий семантической спаянности компонентов [1, с.105],[2, с.17].

Существует еще и другие критерии, носящие более практический характер, например, одним из явных признаков сложного слова является невозможность употребления других слов между его элементами, а также невозможность изменения порядка следования компонентов [5, с.67].

Все вышеперечисленные отличительные признаки являются проявлениями базовых отличительных характеристик сложного слова, а именно, цельности семантики и цельноформленности, иными словами, формальной и логической цельноформленности сложного слова [3, с.256].

Первичными признаками цельноформленности сложного слова являются:

- поведение образования в качестве единой формообразующей основы;
- поведение образования в качестве единой словообразующей основы;
- невозможность разделения компонентов образования какими-либо другими словами;
- слитное произнесение или же слитное или дефисное написание образования;
- наличие единого ударения [4, с.457].

Анализ словосочетаний типа «N+N» с учетом вышеизложенного продемонстрировал следующее.

В нашем случае такие словосочетания обладают в основном раздельным написанием, но в некоторых источниках могут встречаться и в виде сложного слова, как правило, в дефисном написании, например, *baggage-man* (носильщик), *baggage room* (камера хранения) или *baggage man, baggage room*; или даже слитном, например, *customhouse, custom-house* (таможня).

Кроме того, в исследуемом лексическом массиве встречаются словосочетания, определяющий компонент которых выражен цепочечным терминоэлементом, что, в свою очередь, затрудняет соотнесение его с той или иной частью речи. Примерами таких цепочечных терминов, в составе которых имеется не менее трех относительно самостоятельных основ, является: *around-the-world journey* (кругосветное путешествие); *coast-to-coast flight* (трансатлантический рейс); *round-the-world trip* (путешествие вокруг света). При определении части речи такого рода терминоэлементов представляется справедливым опираться на базовый компонент (*world*) (компонент (*coast/coast*)) цепочечной части термина.

В этом плане английский сближается с языками изолирующего типа, в которых сопологаются «голые» корни слов, без грамматического оформления. Именно с этими связано существование вариантов написания одних и тех же терминов: слитное, через дефис, раздельное.

Следующими по распространенности являются атрибутивные терминологические словосочетания с прилагательным в функции препозитивного определения: *advance timetable* (заблаговременное расписание регулярных рейсов); *American Plan* (американский план); *common room* (общий зал); *continental breakfast* (континентальный завтрак). Структурная формула таких словосочетаний – «A+N».

Менее распространенными являются словосочетания с причастием настоящего времени в роли препозитивного определения, структуру которых можно определить формулой «Ving+N», например *bathing place* (морской курорт); *crossing tour* (тур через всю страну); *dining car* (вагон-ресторан); *boarding card* (посадочный талон).

Находясь в препозиции к ядерному компоненту словосочетания, причастие настоящего времени приобретает адъективные свойства, так как становится средством выражения признаков такого же типа, какой выражается именем прилагательным. Тем не менее, статус первого

элемента в таких словосочетаниях еще не вполне определен, и определение этого статуса вызывает некоторые разногласия.

Действительно, причастия настоящего времени, выступая в роли определителя существительных, уподобляются до известной степени прилагательным, но традиционно считается, что причастия так называемых «terminative» (или «conclusive») глаголов в английском языке сохраняют свойство последних выражать временные отношения (ср. camping trip) в отличие от причастий настоящего времени «non-terminative» (или «inconclusive») глаголов, которым менее свойствен признак отражения процессов и которые, таким образом, являются носителями постоянного признака (ср. boarding house). Но в обоих случаях очевидным является тот факт, что причастия становятся носителями не процессуального (временного), а скорее, видового признака определяемого существительного.

Подтверждением тому служат и результаты трансформационного анализа, которые в отдельных случаях показали возможность преобразования словосочетания «причастие настоящего времени + существительное» в комбинацию «существительное + герундий», например: sleeping car (спальный вагон) – car for sleeping (вагон для сна).

Несколько реже встречаются терминологические словосочетания типа escorted tour (тур в сопровождении гида или турлидера); chartered flight (чартерный рейс); conducted tour (тур в сопровождении гида или турлидера); guided tour (тур в сопровождении гида или турлидера), образованные по модели «Ved+N», то есть первый элемент которых является причастием прошедшего времени, значение которого, как в предыдущем случае, утратило временной характер и приобрело характер качества и которое на русский язык невозможно перевести соответствующим причастием.

Среди составных терминов выявлена модель с числительными в роли определяющего элемента «Num+N»: first class; second class; third class.

Незначительное число туристических термина образованы при помощи существительного в притяжательном падеже в качестве препозитивного определения модель «N's+N» - traveller's check; traveller's cheque, первый компонент которых отражает признак одушевленности, с точки зрения терминологического употребления несущественный.

Среди трехкомпонентных английских туристических терминов, наиболее распространенными являются следующие модели, перечисленные в порядке убывания:

- словосочетания, к основе которых нанизываются две основы существительных, «N+N+N» (charter class fare; city packages tour; nature study tour; rail adventure tour).
- В составных терминах, к основе которых нанизывается основа имени существительного с предлогом, соответствующих модели «N+p+N» (administration on duty; bill of entry; place of interest; travel by land) использованы такие предлоги, как on; of; out; by.

Построенные по модели «A+N+N», с именем прилагательным и существительным, нанизываются на основу словосочетания (majestic mountains tour; round trip ticket; round way ticket).

Соответствующих модели «A+A+N», то есть с именами прилагательными, нанизанными на основу словосочетания (foreign independent tour; Full American Plan) и «N+Ving+N» - модель с именем существительным и причастием настоящего времени, в качестве препозитивных компонентов (all-expense sightseeing tour; horse riding tour).

Некоторые английских лексем и полилексемных единиц могут быть отнесены к группе квазитерминов: «Ving+p+N» (checking out time); «Num+N+N» (one way ticket); «N+A+N» (world round trip); «N+c+N» (bed and breakfast) – по этой модели образуются квазитермины, «V/V+N» (fly/drive tour).

Имеется четырехкомпонентный термин, к основе которого нанизываются имена существительные с союзом, «N+c+N+N» (health and fitness tour). Данная модель также служит для образования квазитерминов.

Анализ типов английских многокомпонентных терминологических словосочетаний позволяет сделать вывод о том, что наиболее типичными являются двухкомпонентные словосочетания, образуемые путем определения исходного термина, в которых в роли атрибутивного элемента выступают адъективизированные существительные. Значение определяющего элемента обычно указывает на функцию (cabin crew), свойство (boat tour), форму объекта (baggage car), обозначаемого ядерным элементом.

Использованная литература:

1. Есперсен О. Философия грамматики. Пер. с англ. яз. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. – 105 с.

2. Потапова И.А. О структурных особенностях специальных словосочетаний в английском языке. – М.: «Наука», 1949. – 17 с.
3. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – М: Изд-во иностранной литературы, 1956. – 256 с.
4. Шубин Э.П. К вопросу о сложном слове и словосочетании в английском языке.// «Ученые записки». – т. 10. – Пятигорск, 1955. – 457 с.
5. Bloch B., Trager G. Outline of linguistic Analysis. – Baltimore: Mass, 1942, - P.67.
6. Longman Dictionary of Contemporary English. Longman Group Ltd., 1995.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

